

MATEMATIKA DARSLARIDA HOSILA MAVZUSINI O'RGATISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH. ("BLITS SAVOL-JAVOB USULIDA")

Abdullayeva Farog'at Erkinovna
Toshkent amaliy fanlar universiteti
farogata557@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13318296>

Annotatsiya: Mazkur maqolada matematika fanini o'qitishda qo'llanilgan yangi pedagogik texnologiyalar va uning ahamiyati, ularni dars jarayonida qo'llashda erishilgan natijalar keltirilgan. Bugungi kunda fanlarni o'qitishda eskirgan usullardan voz kechib, zamonaviy metodlardan foydalanib, boshqa fanlarga bog'liqligini nazariy va amaliy jihatdan o'quvchilarga tushuntirib berish eng katta maqsadimizga aylanib bormoqda. Hosila mavzusi ta'rif va jadval asosida yoritilib boriladi; Yig'indining hosilasi, ayirmaning hosilasi, ko'paytma va bo'linmaning hosilalarini ta'rif yordamida tushuntirish nazarda tutilgan.

Kalit so'zlar: Pedagogik texnologiyalar, metodlar, hosila, hosila jadvali, kichik guruh, zamonaviy baholash, o'rgatish, individual guruh, an'anaviy, innovatsiya.

KIRISH

Bugungi kunda ta'limda an'anaviy ko'rinishdan farq qiladigan zamonaviy interfaol metodlarni qo'llash ta'lim jarayonini yuqori samaradorlikga erishishga imkon beradi. Matematika fanini o'qitishda nazariy jihatlarni shakllantirib, misol va masalalarni tushuntirishda zamonaviy metodlardan foydalanish muhim hisoblanadi.

Ta'lim jarayonida an'anaviy o'qitish tizimining ijobiy tomonlari bilan bir qatorda kamchiliklari ham bor. O'quvchilarning o'quv faoliyati o'qituvchi tomonidan boshqarilib, o'quvchilarning mustaqilligiga, fikr yuritishiga e'tibor qaratilmaydi.

Chunki, umumiy o'rta ta'limning yuqori sinf o'quvchilari uchun matematika fani murakkablashgani sari o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlari kamayib bormoqda. Shunday ekan umumiy o'rta ta'limda maktab o'quvchilarini fanga qiziqtirish uchun har bir mavzuga qiziqarli zamonaviy metodlardan foydalangan holda darslarni shakllantirishimiz lozim.

Matematika fanini ko'pchilik qiyin fan deb fikr yuritishadi, lekin darslarda interfaol metodlardan foydalanish, o'quvchilarning o'zlashtirish samaradorligini oshiradi va fanga bo'lgan qiziqishini uyg'otadi.

O'quvchilar misollarni mustaqil bajarish jarayonida ularning aqliy faoliyati jalb etiladi, bilimi, kuchi va qobiliyatiga bo'lgan ishonchi ortadi. Buning natijasida har bir o'quvchi o'z imkoniyati darajasida rivojlanadi va vaqtdan unumli foydalanadi.

Matematika darslarida interfaol metodlardan foydalanib o'tilganda, o'quvchilarning bilish faoliyati yakka va guruh tarzida tashkil etiladi.

ASOSIY QISM

Matematika ta'limda interfaol metodlardan foydalanish katta samara beradi. Chunki darslikdagi mavzuning ta'rif, teoremlar va formulalarini tushunib olish, tasavvur qilish mushkul bo'ladi. Chunki qisqa vaqtda o'qituvchi mavzuga aloqador barcha ma'lumotlarni qisqa vaqtda yetkazib bera olmaydi. O'quvchilarda yetarli darajada bilim va ko'nikmalarni shakllantirish uchun, ularga hosila

mavzusi beriladi, ta'rif va qoidalarini, hosila jadvalini mustaqil ravishda o'rganib kelish, o'z fikrlarini bildirishlari, o'qituvchi va boshqa o'quvchilar bilan fikr almashishlari zarur bo'ladi.

Savollar keltiramiz:

1. Funksiyaning berilgan nuqtadagi hosilasiga ta'rif bering?

2. Bir tomonlama hosila deb nimaga aytiladi?

3. Yig'indi, ayirma, ko'paytma va bo'linmaning hosilasini hisoblash formulasini ayting?

4. Murakkab funksiyaning hosilasi qanaqa hisoblanadi? kabi blits savol-javoblarni o'quvchilar dars jarayonida bir-birlariga berishadi.

Darsda o'rganilgan hosila mavzuning ta'rifini e'tiborga olgan holda o'quvchilar kichik guruhlarda mustaqil ishlashlari, aqliy hujum, taqdimot, o'z-o'zini baholash va mustaqil ravishda misollarini yecha olish dolzarb hisoblanadi. Bugungi kunda dars jarayonida 35-40 nafar o'quvchini bir soatda baholash imkoni yo'q, shu muammoni hal qilish uchun o'quvchilarga Blits-so'rovi interfaol metodini tavsiya qilamiz. Bu metodning afzal tomoni shundan iboratki qisqa vaqt ichida o'quvchilarni bilimini yakka va guruhlarga ajratib baholasa bo'ladi. Murakkab funksiyaning hosilasiga doir misollarni keltirib o'taman.

$$1. f(x) = 2\sin(2x - 1)$$

$$f(x) = 2\cos(2x - 1) \cdot 2 = 4\cos(2x - 1)$$

$$2. y = \cos 8x + \ln 4x, y' = -8\sin 8x + \frac{1}{x}$$

Blits - so'rovi metodi o'quvchilar orasida darsliklarning roli va e'tiborini kuchaytiradi. O'quvchi darsga ishtiyoqi va qiziqishi baland bo'ladi, mustaqil ravishda mavzuni o'qiydi, izlanadi yanada ko'proq ma'lumot topishga harakat qiladi.

Matematika fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar - matematika fani o'qituvchilari malakasini oshirish kursining o'quv dasturi asosida tuzilgan bo'lib, u matematika fani o'qituvchilariga ta'limda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalarning mazmun va mohiyatini ochib beradi. Fanlarni o'rganish uchun kerak bo'ladigan ba'zi namunalarini ko'rib chiqamiz. "Matematik savol-javob" og'zaki hisob-kitob

qobiliyatini o'zgartirish ilovasi. Ilova tez hisoblash uchun mavjud algoritmlarni aks ettiradi. Har bir o'quvchi ularni o'rganishi mumkin, so'ngra nazariy bilimlarni amaliy mashqlarda mustahkamlashi, shu tariqa og'zaki hisoblash amaliy tajribalarini boyitishi mumkin. Bu ilovani yaratuvchilari og'zaki hisobda tarmoqdagi boshqa foydalanuvchilar bilan raqobat qilish imkonini ham hisobga olishgan. Matematika fanini o'qitishda noan'anaviy ta'lim yondashuvlari - agar biror tizimni yangilashga qaratilgan faoliyat qisqa muddatli, yaxlit tizim xususiyatiga ega bo'lib, faqatgina tizimdagi ayrim elementlarni o'zgartirishga xizmat qilsa u innovatsiya (yangilanish) deb yuritiladi. Bordi-yu, faoliyat ma'lum kontseptual yondashuv asosida amalga oshirilib, uning natijasi muayyan tizimning rivojlanishiga yoki uni tubdan o'zgartirishga xizmat qilsa, u innovatsiya (yangilik kiritish) deb ataladi. Boshqacha qilib aytganda, innovatsiya (inglizcha "innovatsion" - yangilik kiritish) deb muayyan tizimning ichki tuzilishini o'zgartirishga qaratilgan faoliyatga aytiladi. Matematika fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua ta'lim oluvchida yangi g'oya, me'yor, qoidalarni yaratish, o'zga shaxslar tomonidan yaratilgan ilg'or g'oyalar, me'yor, qoidalarni tabiiy qabul qilishga oid sifatlar, malakalarni shakllantirish imkoniyatini yaratadigan ta'limga innovatsion ta'lim deyiladi. Innovatsion ta'lim jarayonida qo'llaniladigan texnologiyalar innovatsion ta'lim texnologiyalari yoki ta'lim innovatsiyalari deb nomlanadi. Ta'lim innovatsiyalari - ta'lim sohasi yoki o'quv jarayonida mavjud muammoni yangicha yondashuv asosida yechish maqsadida qo'llanilib, avvalgidan ancha samarali natijani kafolatlay oladigan shakl, metod va texnologiyalardan iborat deb aytish mumkin.

XULOSA

Dars mobaynida bunday interfaol metodlardan foydalansak, umumta'lim, ixtisoslashtirilgan umumta'lim va umum o'rta maxsus ta'lim maktablarida o'quvchilar faqatgina tayyor bilimlarni o'rganibgina qolmasdan, yangi metodlardan foydalangan holda egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga va xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqishlariga o'rgatadi.

ADABIYOTLAR:

- [1] Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'lim va tarbiyada innovatsion texnologiyalar amaliyoti - T.: Iste'dod, 2010.- b.
- [2] Sh.A. Ayupov, B.A. Omirov, A.X. Xudoyberdiyev, F.N. Haydarov. Algebra va sonlar nazariyasi. Toshkent. «Tafakkur-bo'stoni». 2019.
- [3] Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar.-Toshkent 2008
- [4] Buxarkina M., Mosiyeva V. Ta'lim tizimida yangi pedagogik va axborot texnologiyalari. - M., 2000.
- [5] Dushaboyev O.N. Sinergetik yondashuv asosida talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirish.

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktorlik diss. - Toshkent: 2022, 133 s.